

XORAZM VOHASI LIBOSLARI

Jumanazarova Munisa Omanbayevna

Mustaqil tadqiqotchi

Tel: +998993350305

To‘qimachilikda asosan paxtadan ip gazlamalar, ipakdan shoyi matolari to‘qilgan, ipdan mato tayyor bo‘lguniga qadar bir necha bosqichlardan o‘tib, tayyor gazlamalarga tabiiy bo‘yoqlar bilan rang berilgan. ba’zan turli xil ustalar ish bajarishgan. Umuman olganda vohada oddiy tayyor matolarga ishlov berish bilan ularning tashqi ko‘rinishi xilma xilligi va bohosi oshgan. Ulardan biri Olacha deb nomlanib paxta matosi bo‘lib, yo‘l-yo‘l ranglarga bo‘yalib, ustidan mo‘ra bosish texnologiyasi bajarilgan gazlama ancha mashhur hisoblanadi. Olachadan erkaklar va ayollar ustki kiyimlari chopon va yelaklar tikilgan. Paxta matolariga yuqorida aytilgan yog‘och qoliplarda gullar bosish yo‘li bilan juda chiroyli gazlamalar tayyorlangan. Shuningdek, paxtali gazlamalardan oddiy bo‘zdan ham keng miqyosda kiyim-kechaklar, ro‘mollar, dakana va lachaklar tikishda ishlatilgan. Ipakdan- shoyi, nimshoyi, beqasam gazlamalari to‘qilib, ulardan tikilgan turfa kiyimlar o‘ziga to‘q b-adavlat kishilar orasida urf bo‘lgan. Ipak gazlama to‘qishda pillani qayta ishlab, ip qilib yigirish bilan pillakash, abr (bulutsimon) naqshlar berish bilan chizmakash, rang berish ishlari bilan bo‘yoqchi usta va asosiy to‘quvchilik bilan malakali ipak to‘quvchi ustalar shug‘ullanganlar. Ipakchilik birmuncha murakkab jarayon bo‘lib asosan bu bilan erkaklar shug‘ullanishgan. To‘quvchilarning o‘z uslublari, yo‘nalishlari bo‘lib, mahalliy maktablari mavjud edi. Xiva Ichon Qal’a fondida kiyim-kechak va gazlamalar guruhidagi eksponatlar soni mingga yaqin bo‘lib, jumladan 600 ga yaqin kiyim-kechak, 100 dan ziyod bosh kiyimi, 125 dan ziyod gazlama turlari, 50 dan ortiq kashtachilik buyumlari shular jumlasidan. Bulardan tashqari gazlama to‘quv dastgohlari, matoga gul bosish uchun yog‘ochdan ishlangan qoliplar ham bor. Xorazm vohasining to‘qimachilik hunari o‘zining boy

tarixi, yuksak ma'daniyati va an'analari bilan nafaqat O'rta Osiyoda, balki butun Sharq mamlakatlarida tanilgan sohalardan biri bo'lgan.

Xorazmda ipakdan ro'mol, belbog' (turma, turma belbog', madali belbog') kabi buyumlarni to'quvchilarini "jammob"lar deyishgan.

Xivada alohida do'ppi va taxya tikadigan ustalar bo'lgan, bu hunar bilan asosan ayollar shug'ullanganlar. Xiva taxyalari chumakli taxya, papakli taxya, manotli taxyalari mintaqaning kostyum elementlarining ajaralmas qismini tashkil etadi.

XIX asr va XX asr boshlarigacha xonlikning shimolida chorvachilik bilan shug'ullanadigan elatlar orasida jundan gazlama to'qish keng tarqaldi. Asosan tuya juni matosidan tikilgan erkaklar ust kiyimi chakmon juda haridorgir bo'lgan. Keyinchalik jun matolaridan erkaklar ust kiyimlari chakmon, qishgi shim, ko'ylak va oyoq o'raydigan paytavalalar tikishgan.

Xorazmda tayyorlangan gazlamalardan yana biri kanop daryo va ko'l bo'ylarida yovvoyi holda o'sadigan o'simlik qizil kanopdan olinadigan tolalardan to'qilgan. Kanop po'stlog'i qaynoq suvda dimlangan, keyin qo'l bilan titilib nafis tolalar olingan. Keyingi bosqichda bu tolalar maxsus tayoqlar bilan yastalgan (urilgan). Tayyorlangan tolalar ip qilib yigirilgan, hosil bo'lgan kumush rangli iplardan dastgohda mato to'qilgan. Bu gazlama ipakdan qolishmaydigan baquvvat, suv va nanga chidamli bo'lib. Undan erkaklar va ayollar ko'ylaklari va to'nlari tikilgan. Suvga chidamli, hashamdor, qolaversa mashaqqat evaziga tayyorlangan bu gazlama haqidagi ma'lumotlar kiyimlar haqida VI – VIII asrlar turkiy xalqlar orasida tarqalganligi ayrim Xitoy yozma manbalarida uchraydi.

Aholi shu bilan birga XIX asrning ikkinchi yarmigacha Xorazmga _Xitoy, Qoshg'ar, Hindiston va boshqa sharq mamlakatlaridan keltirilgan chit gazlamalar, ipak, kimxob, baxmal, jun matolarini kiyishgan. Afg'oniston orqali Hindistondan bosma chit gazlamalar, "movut" matolari keltirilgan. Rusiya orqali Yevropa mamlakatlaridan har xil matolar, "farangi chit", guldor ipak ro'mollar va boshqa

kiyim-kechak tikiladigan matolar keltirilishi natijasida gazlama va kiyimlarning rang-barangligi oshgan.

XX asr boshida xalq orasida chatdan keltirilgan va fabrikalarda tayyorlangan matolardan tikilgan kiyim-kechaklar kiyish rasm bo'lgan. Shunga qaramay, mahalliy ustalar tomonidan tayyorlangan olacha, shoyi, ipak, beqasam gazlamalarga aholining turli qatlamlridan extiyoj katta bo'lgan. Bu paytda ham to'quvchi ustalarning nafis va pishiq maxsulotlari nafaqat mahalliy bozorlarda, butun O'rta Osiyo va undan tashqarida ham oz' haridorini topgan.

To'qimachilik va milliy kiyim-kechaklarni o'rganish, etnik tarixi, madaniyati va an'analari xalqimizning tarixi bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu moddiy ma'daniy boylikyodgorliklar ichida insonlarning milliy o'ziga hosligini aks ettirib, etnik belgilari bilan ajralib turadi.

Bizgacha saqlanib qolgan kiyim-kechakalar XIX asr oxiri XX asrlarga taalluqli bo'lib, qadimgi davrlarga oig'lari saqlanmagan. Chunki kiyimlar moddiy yodgorliklar ichida iste'molda bo'lgan va oxirigacha foydalanilgan. Diniy e'tiqod ahamiyatiga ega bo'lgan ba'zi bir kiyimlar avloddan- avlodga tabarruk buyum sifatida o'tib kelgan. Shunday kiyimlardan biri XIX asr birinchi yarmiga tegishli Shayxulislomning to'ni bo'lib, uning belidan yuqori barcha qismlari Qur'on oyatlaridan parchalar, hadis va Allohning go'zal ismlari kashta usulida zar iplar bilan tikilgan bu chopon -oyob nusxa hisoblanib kelinmoqda.

Xalqimizning xilma- xil kiyim-kechaklari, rang- barang va jozibali liboslariga qarab insonning qaysi ijtimoiy toifaga mansubligini bilish mumkin bo'lgan. Mahalliy aholi bir qarashdayoq kiyimlarning qaysi tabaqa vakillariga mansubligini bilib, bu kiyim podshoh va xonzodalar, amaldorlar, hunarmandlar yoki qishloq mehnatkashlari, mahalliy ziyolilar, diniy e'tiqodlilar, mullalar kiyimlari deb ajrata olganlar.

Ma'lumki, xalqimiz o'zining milliy marosimlarida, to'y tomosholarda alohida kiyinadi. nikoh to'yida kelin kiyovlar, hatna to'yida to'y bola libosi, dafn marosimi

kiyimlari, bayram tantanalari kiyimlari, yoshiga qarab yoshlar, o'rta yoshlilar, keksalar kiyimlari, shuningdek erkak, ayollar va bolalar kiyimlariga bo'linadi.

Ayollarning an'anaviy kiyim boshlari: ko'ylak, lozim, yelak, to'n, kamzul, nimcha (jalapka), paranji-chochvonlar va xilma-xil ro'mollar, do'ppi, taxyalardan iborat bo'lgan. Odatda xotin- qizlarning ich kiyimlari uzun ko'ylak va lozimdan iborat bo'lib, ko'ylakning etagi oyoq to'pig'igacha tushib turgan.

Muzey fondiga birinchilardan bo'lib xon saroyidan qa'bul qilingan кп. № 652- yelak o'zining jozibasi bilan diqqatni tortadi. XIX asrdan beri saqlanib kelayotgan bu yelak ayollar ustki kiyimi bo'lib, mohir usta tomonidan qo'lda bajarilgan. Fondagi ko'plab yelaklar ichida faqat u Xorazmga xos ikki xil oq va qora ranglar bilan bo'yalgan ipak shoyi matodan tikilgan. Yelakning tirsak qismida qo'lni chiqarish uchun 7-10 sm hajmda maxsus ochiq qoldirilgan bo'lib, ong tomonda 25 sm.li cho'ntak uchun maxsus joy qoldirilgan va ich qismiga chit matodan xaltacha tikilgan. Yelaklar asosan ipak shoyi, ko'k, qizil, yashil rangli mo'ralangan olavha matolardan tikilgan. O'ziga to'q oila vakillari baxmal, parcha matolardan tikilgan yelaklar kiyishgan. кп. 677 va кп.1475 raqamli yelaklarga to'xtalib o'tsak, ularning astari yupqa paxta qavib tikilib, gulli chit bilan qoplangan. Yoqa, yeng va ichki qismlari 10-15 sm.li kenglikda ipak mato bilan qoplanib, chekkalari sariq, qizil va ko'k rangli ipak jiyaklar bilan bezatilgan. Xorazmda yelak ayollarning faqat kundalik kiyimi bo'libgina qolmay kelinlik to'y sarposi ichidagi bir bo'lak hisoblangan 30- yillarga kelib yelak o'rnini ayollar kamzuli egalladi va yelak faqat keksa ayollarning ustki kiyimi bo'lib qoldi. XIX asr oxiri XX asr boshlarida xorazmliklar to'y marosimlarida kiyadigan kelin uchun faqat nikoh kechasi kiyiladigan maxsus ko'ylak tikilgan. кп. 1806 va кп. 6559/1raqamli paxta vashoyidan tikilgan nikoh ko'ylaklari shular jumlasidan. Ipak buyumlar ins-jinslardan, g'amu-anduhlardan saqlaydi deb hisoblangan. Nikoh kuni kelin kiygan ko'ylakni to'ydan 2-3 kundan keyin qaynonaga bergan.

Paranji. кп. 6147/2 raqamli. Bu asosan shaharlik ayollar hamda boy qishloq xotin- qizlarining ko'chaga kiyib chiqadigan yopinchi'gi bo'lgan. Paranji uzun, keng

choponsimon bo'lib, orqa tomoniga ilinib qo'yilgan soxya yenglari bo'lgan. U ayolning butun bo'yi, qaddi- qomatini boshidan oyog'igacha yashirib turgan.. ayolning yuzi ot yolidan to'qilgan chachvon bilan yopib qo'yilgan. Bundan tashqari xotin- qizlar kiyim-kechagi majmuasiga bosh kiyimlari- taxyalar, do'ppi, ro'mollar, zargarlik buyumlari, oyoq kiyimlari kirgan.

Mahalliy erkaklarning kiyimlari o'ziga xosligi bilan boshqa mintaqadagi erkakalarning kiyimlaridan tayyorlangan matolarning ranglari va kiyinishi bilan farqlangan. Erkaklar milliy kiyimi tarkibiga ko'ra ichki va ustki kiyimlarga bo'linadi. Ko'ylaklar bichimiga ko'ra uzun tizzagacha tushib turgan. Ishtonlarning yuqori qismi keng, tizzadan pastga qarab torroq bo'lib to'piqqacha tushib turgan. Odatda ko'ylak ustidan chopon, to'n kiyib yurilgan. Chopon, to'nlar qalin yupka qilib paxtali va yoki astardesh qilib tikilgan. Erkaklar ustki kiyimi-po'stin (H/B. KPI 2826 raqamli) uzun bo'yli, yenglari keng, yoqasiz po'stin. Bunday po'stin uchun 10-12 qo'y terisi ishlatilgan. Uning charmi anor po'stlog'idan olingan bo'yoqda bo'yalgan.

Erkaklarning kiyim-kechaklari tarkibiga kiruvchi belbog' alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Ipakdan to'qilgan uzun turma belbog'larni belga o'rash rasm bo'lgan. Keksalar aytishicha, belbog' o'rashning o'ziga hos qoidalari va ramziy ma'nolari bo'lgan. Belbog' o'rash yigitning xizmatga tayyor ekanligini bildiradi. Qachonki ustoz shogirdiga fotixa berib, beliga belbog' o'raganda bu shogird o'z kasbini mukammal o'ganib, xizmatga tayyor bo'lganligini bildirgan. Belbog' bog'lashning naya bir qoidasi, balog'atga yetgan yigitga belidagi belbog'ga pichoq osishga ruxsat qilingan va uni otasi birinchi bo'lib taqib qo'ygan. Shu ondan bola yigitlik davriga o'tgan. Ota mahallaga osh berib buni nishollagan, shu kundan boshlab mahallada yana bir er yigit qo'shilgani va ayrim hollarda ota o'rnini bosgan.

Badavlat kishilar baxmaldan kumush taqinchoqlar bilan bezatilgan, to'qalarining usti tilla suvi yurilgan kamarlar taqishgan. Erkaklar kiyim-boshi tarkibida yana bosh kiyimlari har xil andozadagi cho'girmalar va turli ko'rinishdagi poyafzallar bo'lgan.

Jamiyatning ijtimoiy turmushga bog'liqligi, moddiy madaniy sohalardagi kabi keyingi davrda xalqimizning kiyim-kechaklarida ham o'zgarishlar sodir bo'ldi. An'anaviy xalq kiyim-kechaklarida yangi belgilar, andozalar avvalgilari bilan qorishib ketti. Zamonaviy andozalar qayta tiklangan shakllar bilan tarqalgan. Turli avlodlarga mansub kishilar kiyimi har xil o'zgarishlarga duchor bo'ldi. Endilikda yosh, mavsum, mintaqaga qarab kiyinish sohasidagi talablar ham o'tmishdagidan farq qiladi.

Hozirgi kunda milliy qadriyatlar tiklagani sari an'anaviy kiyim-kechaklarga bo'lgan qiziqish va talablar oshmoqda. Milliy o'zligimizning belgilari sifatida choponlar, to'nlar bosh kiyimlar- do'ppilar va cho'girmalar bizning ramzlarni anglatib turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абашин С.Н. Чай в Средней Азии: история напитка в XVIII-XIX веках // Традиционная пища как выражение этнического самосознания. – М., 2001. – С. 204-231.
2. Абдуллаев У.С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар (XIX – XX аср бошлари). – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – 216 б.
3. Абдуллаев У.С. Этнические и иноэтнические элементы в узбекских традиционных блюдах // Межэтнические процессы в Ферганской долине. – Ташкент, 2005. – С. 112-142.
4. Абдуллаев Т.П. XII-XV асрларда Хоразм хунармандчилиги. – Хива, 2016. – Б. 36-69.
5. Абдуллаев Ф.А. Ўзбек тилининг Хоразм шевалари. – Тошкент, 1961.– 345 б.